

YASHIL IQTISODIYOT MUNOZARALARIDA ZAMONAVIY TA'LIM USULLARINING O'RNI

Xakimov Asadbek

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411939>

Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot munozaralarida zamonaviy ta'lim usullarining o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim qanchalik kuchaysa, tabiiy resurslar ham shunchalik ko'p saqlanib qoladi. Buning uchun biz faqat izlanishimiz emas, balki ularni amalda ko'proq ishlatishimiz kerak, so'z yodlashdan maqsad gapirish bo'lganidek.

Misol uchun, bugungi kunda ta'lim muassasalari – maktablar, kollejlardan tortib universitetlargacha – qog'ozdan eng ko'p foydalaniladigan sohalardan biridir. Har bir sinf uchun alohida daftarlar, test varaqalari, konspektlar, nazorat ishlari va hujjatlar yuzlab sahifalarni tashkil etadi. Bu esa qog'oz ishlab chiqarish uchun minglab daraxtlarning kesilishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa tabiatga qilinayotgan yomon xatti-harakatlardan biridir. Nega indashmayapti, deb ularni kesish – bu insofsizlikning yuqori darajasi, chunki daraxtlarning ham joni bor. Ular xuddi fikrsiz, jim, qo'rquvdagi insonga o'xshaydi: yomonlik ko'rsa ham qo'rquv va fikrsizlik sabab jim turgan inson kabi.

“Oldingda oqayotgan suvning qadri yo'q” deb shunga aytishsa kerak.

Ba'zida daraxt ekish tadbirlari ta'lim muassasalarida ommalashganidek tuyuladi, ammo bu yetarli emas. Chunki bir tomondan minglab qog'oz sahifalarini isrof qilayotgan ta'lim tizimi, boshqa tomondan ramziy tarzda daraxt ekishga chaqiradi. Bu esa go'yoki yo'qolib borayotgan oq karkidon go'shtidan steyk tayyorlab, so'ng odamlarni “ularni asrang, ko'paytiring” deya undayotgan holatni eslatadi. Bu xuddi oylik bilan yashab kunini zo'rg'a ko'rayotgan insonga o'xshaydi: ortiqcha chiqimlarni yo'q qilish o'rniga “ko'proq pul ishlashim kerak” deyayotgan insonning xatti-harakatlari, yoki kema cho'kayotganda undagi suvni chelak bilan chiqarish o'rniga teshikni yamash samaraliroq.

Haqiqat shuki, daraxt ekish muammoning natijasini yumshatish bo'lishi mumkin, ammo muammoning ildizi – qog'ozga qaramlikni bartaraf etishdir. Ya'ni, asosiy sababni yo'qotish zarur. Ammo ta'lim muassasalari eski tizimga moslashgani bois, qiyinchilikdan qochish maqsadida haligacha varoqlardan foydalanmoqda. Bunga misol maktablardagi Kundalik.com, ammo hali ham qog'oz kundalik ishlatadigan maktablar bor. Masalan, o'tgan o'quv yilida ham ayrim joylarda Kundalik.com o'rniga oddiy qog'oz kundaliklardan foydalanishgan. Sababi — hamma joyda internet yoki kompyuter yetarli emas, ustozlarga ham elektron tizimdan foydalanish biroz qiyin bo'ladi. Shu sababli ular o'zlariga oson bo'lishi uchun eski usul — qog'oz kundalik va jurnalni tanlashadi.

Shu muammoning yechimi sifatida, bir dona noutbuk o'nlab daftar va yuzlab sahifalarning o'rnini bosadi. Bu esa har yili o'nlab daraxtlarni asrashga xizmat qiladi. Noutbuk nafaqat qog'oz, balki ta'lim muassasalarida ishlatiladigan ruchka, qalam, o'chiruvchi kabi tabiiy resurslardan foydalanadigan o'quv anjomlarini tejashga sabab bo'ladi. Misol uchun, bir o'quvchi rasm chizish uchun yiliga ko'plab qalamlarni sarflaydi, xato qilgach uni o'chirish uchun boshqa resurslardan foydalanadi. Ammo noutbukda esa xatoni o'chirish uchun shunchaki o'chirish tugmasini bosish kifoya. Yoki umuman xato to'la bo'lgan inshoni yo'q qilish uchun uni tashlab yuborish kerak, noutbuk esa shunchaki uni o'chirib tashlaydi. Zamonaviy ta'limga o'tish

davrining yaqqol misoli sifatida IELTS testining qog‘oz asosidagi versiyasi ko‘plab mamlakatlarda 2025-yil mart oyidan boshlab bekor qilingani va endilikda bu test faqat kompyuter orqali topshirilishi misol bo‘la oladi. Demak, IELTS’ning kompyuter versiyasiga o‘tilishi bilan har yili 7 mingdan ortiq daraxt kesilishining oldi olinmoqda.

“Inson manfaatsiz harakat qilmaydi. Ekologiyani rivojlantirmoqchi bo‘lsang — uni foydaga aylantir.”

Xulosa sifatida: inson manfaatsiz harakat qilmaydi. Ekologiyani rivojlantirmoqchimizmi? Unda uni real foydaga aylantirishimiz kerak. Maktab yoki universitetda daraxt ekish tadbirlari o‘tkaziladi, lekin bu faqat majburiyat, oddiy baho yoki ishtirok uchun bo‘lsa — hech qanday ong shakllantirmaydi.

Agar o‘quvchi yoki talaba o‘zini tabiatga foydali ish qilayotganini his qilmasa, bunday tashabbus samarasiz bo‘ladi. Menimcha, bunga yagona yechim — o‘quvchi va talabaga real manfaat berish: foydali sertifikatlar, jamoat oldida e‘tirof, motivatsion sovg‘alar berilsa, o‘quvchilarda maqsad, istak va manfaat olish tushunchasi shakllanadi. Bunda ular nafaqat manfaatli ish qilishadi, balki tabiatni himoya qilish uchun o‘z hissasini qo‘shishadi.

Eng muhim narsa bu — to‘g‘ri yo‘l va to‘g‘ri tushuncha berish. Ammo ustozlar bu borada juda rasmiy. Bu ularni ayblash kerak degani emas, chunki ularning ham ustozlari shu tushunchada bo‘lgan. Ammo biz bu muammoni multifilm va kinolar bilan hal qilishimiz mumkin. Chunki multifilm — bu yoshlarning sevimli kontenti, kino esa kattalarning sevimli kontenti. Nega aynan kino va multifilm? Chunki ular insonlarning his-tuyg‘ularini uyg‘otadigan va yoshlikdan kattalik davrigacha sevib tomosha qilinadigan muhim narsalardan biri. Buni qisqa qilib aytganda, ongni bolalikdan qiziqarli va samarali qilib mustahkamlash demakdir. Bola ko‘rganiga ishonadi, eshitganiga emas. Agar ular multiklarda daraxtlar kesilayotgan sahnalarni ko‘rib katta bo‘lsa, ularda tabiatga nisbatan his-tuyg‘u yo‘qoladi. Agar ular jabrlanayotgan daraxt va daraxt ekilgandan keyin uning foydalari, mevalarini ko‘rsa — ular yoshlikdan tabiatga mehrlil bo‘lishadi. Bola nega daraxt ekishi kerak, bu unga va boshqalarga qanday foyda beradi — bular tushuntirilishi kerak. “Ilonni yo‘q qilish uchun bolg‘ani dumiga emas, boshiga urish kerak” — bu bilan nima demoqchiman, ya‘ni butani kichikligida uzish oson bo‘ladi, ammo u katta maydoni qamrab olgach, uni yo‘q qilish katta muammoga aylanadi. Muammoni muammo bo‘lmasidan oldin oldini olish ancha foydaliroq bo‘ladi, deb o‘ylayman.

Bu maqoladan maqsad tabiiy resurslarga etiborli bolgan holda daraxt ekmasdan ham ularni saqlab qolish mumkin ekanini kengroq va aniqroq tahlil qilish edi.